

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIZANTINÍSTICA

nº 37

marzo de 2021

Índice

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Acta de la asamblea ordinaria (26 de febrero de 2021)
<i>por Carmen García Bueno</i> | 2 |
| 2 | El escandaloso proceso a Anatolio
<i>por Fernando Castejón Luque</i> | 13 |
| 3 | En el corazón de la intriga: Teofanó, un nuevo cómic sobre Bizancio
<i>por Juan Signes Codoñer</i> | 21 |
| 4 | Hospitales y medicina en la Edad Media: un curso online que pone a Bizancio en su justo lugar (entre muchas otras cosas interesantes)
<i>por Javier Traité</i> | 27 |
| 5 | Bibliografía
<i>por Juan Signes Codoñer</i> | 35 |

Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística 37 (marzo de 2021) tiene una [licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.11002990

Acta de la asamblea ordinaria (26 de febrero de 2021)

Carmen García Bueno
Sociedad Española de Bizantinística
estudiosbizantinos@gmail.com

La asamblea anual de la Sociedad Española de Bizantinística se celebró virtualmente, debido a las condiciones de la pandemia, el día 26 de febrero de 2021 a través un enlace de Google meet previamente proporcionado a los socios en un correo electrónico en el que se indicaba que las 16.00 horas sería el momento de su comienzo y se incluía el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del acta de la asamblea anterior
- 2) Informe de actividades y propuestas del presidente en funciones
- 3) Balance económico del año 2020 por parte del tesorero en funciones
- 4) Informe de la secretaria y responsable de las redes sociales en funciones
- 5) Informe del director de la revista Estudios Bizantinos y propuesta de nueva colección de bilingües Bucoleón
- 6) Entrega del I Premio de Tesis doctorales de la SEB a Francisco López-Santos Kornberger
- 7) Organización de las próximas jornadas de Bizantinística en Madrid en Febrero de 2022
- 8) Título experto en Bizantinística de la UAH-UCM
- 9) Ruegos y preguntas

En el correo a los socios se precisaba además que tras la asamblea se procedería a la Renovación de la Junta directiva de la SEB organizada por la Comisión Electoral, de la que daremos también cuenta en esta acta.

El presidente en funciones inició la sesión puntualmente a las 16.00 horas saludando a los socios que se habían conectado al comienzo de la misma. El número de socios que participaron en la asamblea virtualmente varió a lo largo de la misma, pero llegó a alcanzar un máximo de 35.

Para empezar, el presidente en funciones dio la palabra a la secretaria en funciones por si alguien quería formular alguna objeción al acta de la sesión anterior de 21 de febrero de 2002 que se publicó provisionalmente en el boletín 34 de ese año. Como no hubo intervenciones, se dio por aprobada el acta.

En el segundo punto del orden del día, el presidente pasó revista a una serie de actividades del año pasado que no tuvieron su desarrollo específico en otros puntos del orden del día. Comenzó lamentando el impacto de la pandemia en las vidas de los socios y en las actividades de la asociación, que tuvo que renunciar a viajes y a organizar eventos. Esto puede explicar quizás, según dijo, que haya habido algunas bajas de socios en este año, aunque en general la situación de la sociedad se mantiene y los compromisos pueden afrontarse. Con todo, insistió en que la continuidad de la SEB más allá de sus actuales miembros debía ser prioritaria en cualquier planificación de actividades. Dado que la sede social es actualmente el CSIC, donde la SEB no tiene apenas implantación, se consideró que sería razonable trasladar la sede a una institución con mayor peso de los socios para garantizar el relevo generacional. Indicó que la UCM, a la que se adscribe un número muy importante de socios, podría ser una buena opción, pero que en cualquier

caso se estudiaría el tema, que se debatiría en el seno de la nueva junta directiva y se trasladaría eventualmente a los socios en una asamblea general extraordinaria antes del verano. Se señaló que había que tener en cuenta que la vinculación a una sede social debía ser también una posibilidad que aportara rentabilidad a la institución.

En este sentido el presidente se mostró preocupado por no haber sabido encontrar un espacio para desarrollar una actividad de difusión y divulgación más efectiva del mundo bizantino, obviamente al margen de la labor que la secretaria hace en las redes sociales de todo lo relativo a la SEB y a las actividades o noticias relativas a Bizancio que se realizan en España o fuera de nuestras fronteras y de la que se habló en el punto 4. Se echó en falta que los socios hagan propuestas y se constató que faltan foros en los que plantear debates debido a la marginalidad académica de nuestros estudios. No obstante, se confió en que la salida de la pandemia permitiera abrir nuevos escenarios.

La situación del Boletín de la SEB, del que se publican en abierto tres entregas anuales, fue abordada a continuación. La publicación dio un salto cualitativo durante el año 2020 con la publicación de dos números monográficos, uno dedicado a la peste en Bizancio (Boletín nº 35) y otro a la conversión en mezquitas de Santa Sofía y San Salvador de Cora (Boletín nº 36), con contribuciones de expertos internacionales en varios idiomas y con una amplia y entusiasta recepción tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Las contribuciones se reseñaron incluso en la *Byzantinische Zeitschrift*. No obstante, el presidente advirtió que el esfuerzo que supone este tipo de publicaciones no es sostenible en el tiempo por lo que se planteó volver a un modelo menos ambicioso que admitiese colaboraciones más

frecuentes de socios e interesados y apostó por desviar en cualquier caso las publicaciones de más calado a la revista *Estudios Bizantinos*.

A continuación abordó el tema de las subvenciones a actividades científicas, como el congreso nacional de Ganimedes o el próximo congreso de Hagiografía que organiza en septiembre en Valencia nuestro socio Ángel Narro. Estas subvenciones han permitido organizar actividades relacionadas con Bizancio más allá de nuestras jornadas, aunque resultan onerosas a nuestras finanzas y deben lamentablemente limitarse.

Finalmente, el presidente mencionó la participación de la SEB en la plataforma "Escuela con Clásicos" que ha defendido la presencia de las lenguas clásicas en la nueva ley general de educación, que bajo el nombre de LOMLOE se aprobó el pasado diciembre de 2020 sin mencionar por primera vez en cien años en ninguno de sus apartados al latín o al griego. El presidente estuvo personalmente en las negociaciones con algunos grupos parlamentarios siempre bajo la coordinación de Jesús de la Villa, presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y coordinador de "Escuela con Clásicos", pero aunque algunos grupos parlamentarios parecieron apoyar nuestras reivindicaciones, al final la lógica parlamentaria del gobierno se impuso y ambas lenguas no están mencionadas en la ley, aunque todavía se confía en que aparezcan en los desarrollos normativos posteriores.

En el punto 3 del orden del día, el tesorero saliente, Aitor Fernández Delgado, cuya compleja labor de armonización de las cuentas en el último cuatrienio fue alabada públicamente por el presidente, pasó a hacer un estado de gastos e ingresos de la SEB en el último ejercicio. Las cuentas presentaron un saldo neto 13.517,98 € con un superávit de 2.643,02 € con respecto al ejercicio anterior, pero ello, según se explicó, se debía a que buena

parte de los gastos que conlleva la edición de la revista "Estudios Bizantinos" no se habían ejecutado todavía y se cargarán en la cuenta de la SEB en las próximas semanas. Además, la mayor extensión del próximo número hizo subir las cantidades asignadas a la edición de la revista por la UB así como a la maquetación de las contribuciones, superando ligeramente la cifra de los 2.000 euros, que se juzgó excesiva. El resto de los gastos fueron moderados, incluyendo los pagos de la cuota anual a la AIEB, las subvenciones a congresos, o el premio a la mejor tesis doctoral (500 €). Los gastos de comisiones y por cancelaciones, según indicó el tesorero, deberían reducirse en el próximo ejercicio.

Tras esta exposición, las cuentas del ejercicio pasado quedaron aprobadas y el tesorero presentó unas previsiones de gasto por debajo de los 5.000 euros que comprenden las siguientes partidas:

Maquetación EB 8 (marzo 2021)	1.445.60 €
Edición Electrónica EB 8 (UB) (marzo 2021)	607.48 €
Ayudas a Congresos	500 €
Premio Tesis Doctoral	500 €
Subvención al Congreso Nacional de la SEB en Madrid	1.000 €
Gastos bancarios	150 €
Subvención a Rhemata por la colección Bucoleón	400 €
Pago de gastos a la UAH por el título Experto en Bizantinística	250 €
TOTAL	4.853,08 €

Se explicó que el gasto real no era tan elevado como lo reflejaba la tabla, porque comprendía, por ejemplo, el adelanto de un dinero para el congreso de Madrid que se recuperaría con las inscripciones o el pago a la UAH de un dinero solo en caso de que el título de experto en Bizantinística no se llegase a impartir por falta de matriculados (lo que no se espera que ocurra). Por otra parte, se iba a trabajar para reducir considerablemente el gasto en la revista, empezando ya por poner un límite a las contribuciones recibidas, para evitar que el gasto de maquetación se disparase. Las previsiones de gasto, que se aprobaron, estaban solo un poco ligeramente por encima de los ingresos previstos por las cuotas de los socios (en torno a 4.500 €) pero ello se debía en gran parte a la baja ejecución de gasto del ejercicio del 2020 y a las otras razones indicadas. Los socios aprobaron la previsión del gasto por asentimiento.

En el siguiente punto del orden del día tomó la palabra la secretaria y responsable de las redes sociales en funciones, Carmen García Bueno. Su intervención se centró principalmente en las labores de gestión de las redes sociales de la sociedad, ya que en este año la interacción con nuevos socios ha sido muy baja.

Como ya es conocido, son dos básicamente las redes en las que publicamos las actividades y publicaciones de la SEB y los socios y recompartimos otras informaciones que pueden ser de su interés: Twitter y Facebook (en esta última contamos con un perfil, un grupo y una página). En la primera se superó la barrera de los 1500 seguidores y está cerca de los 2000. Indicó que fueron las menciones a la SEB y a Bizancio en canales públicos de radio y televisión en España las que dieron a conocer a la SEB a un público más general pero interesado en el mundo bizantino. Facebook sigue otras dinámicas, pero está próximo a los 2500 “me gusta” en la página,

aunque el dato importante es que cualquier publicación en ella llega a más de 2500 personas. Se insistió en que los socios valorasen el escaparate que es para su currículum personal o de su grupo de investigación (publicaciones, actividades que organicen o en las que participen) el que se anuncien por estas vías. Igualmente se recordó que la SEB cuenta con un blog abierto a las colaboraciones de los socios. Se propuso publicar en él algunos de los artículos aparecidos en los boletines y se recordó que estaría bien actualizar las páginas de proyectos con aquellos que se hubieran obtenido en convocatorias recientes, así como los enlaces a páginas de proyectos o blogs personales de difusión del mundo bizantino, por citar algún ejemplo.

Por último, dada la alta demanda de atención que requiere la gestión de redes sociales y la carga de trabajo que han supuesto además los dos últimos boletines, se hizo un nuevo llamamiento a los socios para que se animasen a colaborar, en la medida de sus conocimientos, intereses y disponibilidad, en estas tareas. Para ello, se ha creado un grupo en la plataforma groups.io (<https://groups.io/g/bizantinistica>) con la idea que sirva de punto de encuentro, diálogo y coordinación. El presidente tomó la palabra para pedir voluntarios entre los socios que ayudaran a la secretaria en su trabajo de difusión en las redes, que exige una dedicación constante todos los días del año. Daniel Duran i Duelt se prestó a colaborar.

En el siguiente punto del orden del día tomó en primer la palabra Raúl Villegas, director de la revista *Estudios Bizantinos*, nombrado por la SEB que informó de la marcha de la revista y el retraso en la publicación del número 8 de 2020, que saldrá en marzo de 2021, un mes aproximadamente más tarde que el número anterior. Los originales llegaron a la revista a final del año pasado lo que demoró el proceso de evaluación. La revista tiene este año más extensión de la habitual, lo que ha aumentado los costes. Intervino el

presidente para señalar que la SEB estaba trabajando en alternativas para abaratar los costes y cedió la palabra a David Hernández de la Fuente, al que la Junta Directiva propuso la dirección de la revista ante la renuncia de Raúl Villegas a seguir en el cargo por razones personales. Se aceptó la propuesta por asentimiento y David Hernández de la Fuente expuso los contactos que tuvo con el director de Ediciones Complutenses, que hizo una primera valoración de la revista. Aunque faltarían algunos ajustes por hacer, se le indicó que la mayoría serían fáciles de cumplir, salvo la obligación tal vez de publicar dos entregas anuales. En el caso de asumir la publicación, la Complutense estaría dispuesta a asumir gastos de maquetación y edición, así como la impresión de unos pocos ejemplares para intercambio. Se instó a que se continuaran los contactos y se explorase la posibilidad de trasladar la edición de la revista a Madrid, siempre y cuando la oferta hecha fuese más ventajosa que la que ofrece ahora la Universidad de Barcelona. En buena parte, como se indicó, la posibilidad de que la sede en Madrid se traslade del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC a la Complutense, ya mencionada en el punto 2 del orden del día, puede contribuir a abaratar sensiblemente los costes de esta publicación. Se señaló que se trabajaría en este sentido y se informaría a los socios.

A continuación tomó la palabra el presidente para informar de las gestiones que se habían llevado a cabo los últimos meses para poder publicar una colección de textos bilingües bizantinos con el sello de la SEB. Se contactó en principio a distintas entidades que hasta la fecha han publicado textos bizantinos, en la idea de que podría ser factible una colaboración entre ellas. En primer lugar se iniciaron conversaciones con la Asociación Cultural Hispano Hélienica, editora de *Erytheia* y de sus anejos, y con el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, que ha publicado estudios y

textos bizantinos. No obstante, por distintas razones, aunque se acordó colaborar en el futuro, se optó finalmente por iniciar una nueva colección dedicada exclusivamente a publicar textos bizantinos con calidad literaria en griego y con traducción en alguna de las lenguas peninsulares. Se llegó a un acuerdo con la editorial RHEMATA para publicar esta colección, que llevará el nombre de *Bucoleón* y se encargó a nuestro socio, Ernest Marcos Hierro, que dirija la misma. Se ha cerrado ya acuerdo de colaboración que establece la cuantía de la subvención y las obligaciones mutuas de la editorial y de la SEB y se insta a los socios a que envíen propuestas de publicación para llenar de contenidos una apuesta editorial que se piensa puede cubrir una laguna importante en el conocimiento de la literatura y el mundo bizantino.

A continuación se hizo entrega virtual, mediante correo electrónico, del diploma que otorga el I Premio de la SEB a la mejor tesis doctoral de tema bizantino al Dr. Francisco López-Santos Kornberger por su tesis “O most divine emperor. Narrative and political ideology in eleventh-century Byzantium”. El premio, dotado con 500 €, reconoció la calidad del trabajo, defendido en la Universidad de Birmingham y fue otorgado por la Junta directiva de la SEB constituida en comisión evaluadora. El presidente glosó los méritos del trabajo y mostró su esperanza de que concurran más tesis a la próxima convocatoria, que se cerrará en septiembre del 2021.

En el siguiente punto del orden del día el presidente expuso el proyecto de celebrar el 26-28 de enero de 2022 en la Universidad Complutense de Madrid, las XIX Jornadas de Bizancio. La sede del congreso iba a ser originalmente Cartagena, pero por diversas razones, algunas vinculadas en la pandemia, su viabilidad quedó cuestionada, por lo que la Junta directiva apostó por trasladarla a Madrid, donde diversas sociedades e instituciones, con las que se ha contactado de manera informal, han mostrado su interés en

colaborar. El presidente anunció la próxima convocatoria abierta, con indicación de las secciones preferentes en las que se inscribirían los participantes. Se apostará por una celebración básicamente presencial y se intentará modular el número de asistentes para que las intervenciones puedan ser algo más extensas que en el congreso de Barcelona, donde incluso se celebraron sesiones simultáneas.

En el último punto del orden del día tomó inicialmente la palabra Margarita Vallejo Girvés, que expuso que la UAH ha puesto ya en marcha el título de Experto en Bizantinística de 20 créditos ECTS en colaboración con la UCM, que proporciona aulas y profesores. La web de la UAH y la de la propia SEB ofrecen detallada información de la naturaleza del curso que se impartirá preferentemente por las tardes durante los meses de mayo y junio del presente año 2021. La preinscripción dará comienzo en marzo y matrícula se hará en abril. Indicó que se está actualmente cerrando un convenio con la UCM para que ambas Universidades sean las responsables del título en el curso 2021-2022, y que se esperaba que el número de interesados llegara a las 25 personas. Explicó que aunque la apuesta es por la presencialidad, se contempla la conexión a distancia para aquellas personas que no puedan desplazarse y lo justifiquen adecuadamente. El presidente intervino para agradecer al profesorado que imparta las clases sin remuneración alguna e instó a hacer propaganda del curso para garantizar su éxito.

Sin ruegos ni preguntas concluyó la asamblea y el presidente cedió la palabra a Inmaculada Pérez Martín, presidenta de la comisión electoral que organizó el proceso de votación para la renovación de la Junta directiva de la SEB organizado a través de la plataforma *Ferendum*. Se presentaba a las elecciones una única candidatura:

Candidatura 2021-2024

Presidente: Juan Signes Codoñer

Vicepresidenta: Inmaculada Pérez Martín

Secretaria: Carmen García Bueno

Tesorero: Mattia Cossimo Chiriatti

Vocales

Manuel Castiñeiras, vocal por historia del arte bizantino

Raúl Estangüi, vocal por historia tardobizantina

Francisco del Río, vocal por Oriente Próximo

Fernando Rivas Rebaque, vocal por teología

José Domingo Rodríguez Martín, vocal por derecho bizantino

Enrique Santos Marinas, vocal por mundo eslavo

Margarita Vallejo Girvés, vocal por historia tardoantigua

Jaime Vizcaíno, vocal por arqueología bizantina

El resultado de la votación fue de 53 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, por lo que la candidatura quedó proclamada. El presidente dio brevemente las gracias a los socios y instó a que les hicieran llegar sus propuestas para poder seguir trabajando en la ampliación de la esfera de influencia de la SEB. La sesión se levantó a 18:43 con los resultados de la votación y proclamación de la nueva junta.

El escandaloso proceso a Anatolio

Fernando Castejón Luque
I.E.S. Alonso Quijada
fcastejonluque@gmail.com

En tiempos de Tiberio II (578-582 d.C.) se destapó una red clandestina de paganos que ocupaban los más altos cargos de la administración imperial bizantina en las regiones orientales. Según nuestras dos fuentes principales¹, las *Historias eclesiásticas* de Juan de Éfeso (en siríaco) y de Evagrio Escolástico (en griego), estos personajes no sólo estaban cometiendo una ofensa contra Dios y transgrediendo la ley imperial que reconocía el Cristianismo como única religión oficial, sino que incluso protagonizaban una red de corrupción amparados en su autoridad y abusaban de los cristianos más pobres y desprotegidos.

La trama que nos ocupa comenzó en la ciudad de Baalbek (antigua Heliópolis), cuando el emperador recibió noticia, en torno al año 578-579 d.C., de los abusos sufridos por los cristianos a manos de estos paganos y decidió enviar a Teófilo, oficial destinado en Palestina, para que procediese según es habitual en este tipo de persecución religiosa: localizó a los paganos, los torturó y condenó a penas físicas o muerte según la gravedad del delito de cada cual. Durante la investigación, sin embargo, salieron a la luz algunos nombres prominentes de las regiones orientales (sobre todo de Antioquía, a orillas del río Orontes), entre los que destaca la figura de Rufino, al que

¹ Sobre ambas fuentes véase la nota al final de la contribución.

señalaban los paganos torturados como su sumo sacerdote. Cuando Teófilo acudió en su busca, resultó que había marchado a visitar a cierto Anatolio, topotereta de la provincia de Osroene y *praeses* de Edesa, de modo que una comisión investigadora le siguió la pista hasta dicha ciudad. La comisión preparó una emboscada en la residencia donde se hospedaba Rufino con la idea de detenerlo en mitad de la noche y frustrar toda posible huida: cuál no sería su sorpresa al sorprender, durante el asalto, a un grupo de paganos durante la celebración de sacrificios en honor de Zeus.

La mayoría de los asistentes salió en desbandada y consiguió escapar, a excepción de una pareja de ancianos que, a cambio del perdón de sus vidas, delató a los huidos y proporcionó sus nombres. Acorralado y desesperado, Rufino no tardó en quitarse la vida. Anatolio, en cambio, puso en marcha un elaborado plan para convencer a la comisión investigadora de que no se encontraba en la casa en el momento de los hechos. En primer lugar, se puso vestimentas de viajero y, a esas intempestivas horas, acudió a casa del obispo so pretexto de querer discutir el sentido de algunos pasajes bíblicos antes de llegar a su casa después de un largo viaje. De este modo, el obispo de Edesa no sólo declarararía que Anatolio no se encontraba en la ciudad en el momento del asalto, sino que además desarticularía cualquier acusación de paganismo al mencionar la discusión teológica, proporcionando con ello una sólida coartada. A continuación, Anatolio se dirigió a su casa y fue detenido por los investigadores, que tras tomar declaración a la pareja de ancianos no tenía ya duda de su implicación y no se dejó engañar por sus tretas. El gobernador y el resto de paganos fueron conducidos a Antioquía para afrontar el proceso correspondiente.

Una vez allí, Anatolio y su secretario Teodoro son torturados largamente sin resultados, pero Teodoro termina por derrumbarse, y su declaración resulta ser aún más escandalosa que toda la trama precedente: Gregorio (patriarca de Antioquía) y Eulogio (futuro patriarca de Alejandría) son acusados de haber participado en el sacrificio de un muchacho en Dafne, justo antes de que toda la ciudad quedase destruida en un gran terremoto. Las palabras de Teodoro no tardaron en desatar una serie de tumultos populares en Antioquía: la catedral tuvo que cerrarse, se suspendieron varias liturgias y Gregorio, en grave peligro, se vio obligado a encerrarse en el palacio patriarcal. Por motivos evidentes, nuestras fuentes omiten los diversos atropellos que cometió aquella muchedumbre de cristianos con sed de venganza. Sobre la veracidad de tal acusación contra Gregorio, obtenida de un pagano bajo severas torturas, existe aún división de opiniones.

Anatolio, por su parte, no iba a rendirse tan pronto: condujo a los investigadores a su casa donde trató en vano de demostrar su carácter cristiano señalando una imagen de Cristo allí expuesta, pero la imagen se giró, de forma aparentemente milagrosa gracias a un mecanismo y dejó ver en su parte posterior una efigie oculta de Apolo.

El relato de Evagrio, testigo directo de los acontecimientos, nos transmite que durante el proceso en Antioquía, a punto estuvo Anatolio de eludir la justicia con sobornos, pero las graves revueltas populares truncaron su plan: el juicio tuvo que ser trasladado a la capital, donde un tribunal superior e imparcial podría investigar la causa con la diligencia que tan delicado asunto requería. Apartado de su provincia, a Anatolio le sería más difícil ejercer su influencia sobre los jueces, y en general, el caso podría investigarse con mayor discreción.

Sin embargo, la llegada de los prisioneros y de las correspondientes acusaciones a la capital produjo tal consternación popular, que hubo de decretarse el secreto de sumario y asegurar por todos los medios posibles la incorruptibilidad de los magistrados que participarían en el juicio: la propia credibilidad del Estado estaba en tela de juicio. Pero el tiempo pasaba y el tribunal no conseguía llegar a un veredicto, de modo que muchos ciudadanos consideraron que el juicio se estaba dilatando en exceso y empezaban ya a sospechar que los acusados estaban corrompiendo al tribunal hasta el punto de que los más poderosos de entre ellos podrían eludir su merecido castigo.

Finalmente el pueblo, convencido ya de la corrupción de los jueces, salió a las calles y la capital se vio sumida en tal peligro que las tiendas y talleres tuvieron que cerrar para evitar saqueos. La multitud llegó incluso a acusar al patriarca de Constantinopla de encubrir y proteger a sus homólogos antioqueno y alejandrino: una turba enfurecida se dirigió a Santa Sofía, amenazó de muerte al patriarca y poco faltó para que le prendieran fuego a la iglesia². En medio del furor, un oficial del palacio patriarcal fue asesinado cuando trataba de disuadirlos. Al día siguiente, la turba se dirigió al palacio de Placidia, donde se reunían los magistrados para dirimir la causa de Anatolio, e irrumpieron violentamente destruyéndolo todo hasta que dieron con dos paganos encarcelados, a los que metieron en una barca y prendieron fuego hasta que ardieron y se hundieron calcinados en el fondo marino.

² Evagrio nos indica que fueron judíos y samaritanos quienes, infiltrados en la multitud, trataron de prender fuego a Santa Sofía, si bien podría ser un mero recurso del autor para exculpar a los cristianos de un acto que resultaría abominable a ojos de sus potenciales lectores.

A continuación, asaltaron las cárceles y liberaron a los cristianos que allí se encontraban por delitos diversos, por considerarlos más dignos de libertad que los paganos, y después acudieron a casa del prefecto, el cual, aun cuando los rumores lo hacían a él mismo pagano, no dudó en sumarse a las exigencias de la muchedumbre tras convencerles de que él nada tenía que ver con el escandaloso juicio, pues no era su tribunal el encargado de instruir el proceso en cuestión. La última parada en su escalada de violencia fue el propio palacio imperial, donde el emperador Tiberio II a duras penas pudo convencer a los amotinados de abandonar el recinto y volver a la ciudad, donde él mismo se presentaría cuanto antes para dar curso a su petición.

A su regreso, el emperador organiza unas carreras en el Hipódromo y, cuando entre la multitud los más exaltados empiezan a exigirle que tome medidas, ordena la detención de aquellos que habían irrumpido en palacio y a los que se podía reconocer entre los agitadores, además de aquellos a los que éstos iban denunciando. La investigación habría revelado que la mayoría de ellos eran judíos, samaritanos y maniqueos, aunque había también algunos cristianos que fueron tratados con notable clemencia. De este modo, el asunto de las revueltas se fue calmando.

Por cuanto se refiere al enjuiciamiento de los paganos arrestados, Tiberio II ordenó que todas las altas autoridades sin excepción (bajo amenaza de perder su cargo si incumplían la orden) se reuniesen en el tribunal del prefecto para actuar como jueces, y allí se fueron leyendo uno tras otro los cargos ante el amplio número de acusados en un juicio apresurado. La primera decisión fue condenar a muerte a Anatolio: se lo entregó a las bestias (destino antaño reservado a los cristianos) y, aunque lacerado con terribles heridas, les arrebataron a estas su cuerpo *in extremis*

para crucificarlo. Según nos dice Evagrio, las penas del desdichado Anatolio no acabaron allí, porque unos lobos robaron el cadáver y se dieron un festín.

Su secretario, Teodoro, fue sometido a numerosas y crueles torturas, pero murió en la cárcel del pretorio antes de emitirse la sentencia; se desconoce si su muerte fue fruto de las heridas infligidas, si fue asesinado para que no arrojara nuevas pruebas sobre los patriarcas anteriormente inculcados, o bien si se quitó él mismo la vida seguro de las terribles penas que le esperaban. Durante las investigaciones y torturas multitud de nuevos nombres fueron surgiendo de Asia y Siria, lo que desencadenó una nueva oleada de detenciones, enjuiciamientos y ejecuciones de paganos que no terminó con Tiberio II: su sucesor en el trono, Mauricio, hubo de continuar su empresa.

La impresión general que resulta de esta historia sugiere que el asunto no resultaba tan claro para el tribunal extraordinario que juzgaba la causa, que la acusación popular de soborno carecía de fundamento y que, en consecuencia, el castigo definitivo de Anatolio no estuvo motivado tanto por la certeza de su culpabilidad cuanto por el deseo de calmar las revueltas. Ello explicaría dos curiosas decisiones del emperador al respecto: la de convertir, por un lado, su condena a muerte en un espectáculo público de violencia extrema, y la de hacer copartícipes y responsables de tal sentencia a todas las autoridades civiles sin excepción, con lo que acallaba simultáneamente toda futura oposición entre la aristocracia.

Altos intereses de Estado parecen justificar el silencio absoluto que reina en torno a Gregorio, patriarca de Antioquía, y Eulogio, futuro patriarca de Alejandría, a los que la declaración de Teodoro involucra en un sacrificio humano. En este punto, el autor sólo nos habla de la reacción popular que

otorgó plena veracidad a la declaración, pero más tarde nos presentará a Gregorio cargado de regalos en Constantinopla para la familia imperial y para los familiares del patriarca constantinopolitano, que era demasiado recto como para sucumbir a sus dádivas pero no lo suficiente como para afrontar las presiones de sus allegados. Sea como fuere, Juan no deja muy claro cómo se desarrolló el asunto de los patriarcas: parece que la aparición constante de nuevos paganos ocupando altos cargos de la administración fue poco a poco relegando al olvido la declaración de Teodoro, y que los regalos de Gregorio sirvieron para atraerse la voluntad del emperador y, finalmente, también la del patriarca de la capital. Aunque el autor se muestra convencido del paganismo de Gregorio, lo cierto es que éste volvió a Antioquía con todos los honores y allí terminó sus días en paz.

Como se ve, el episodio, que simplemente he querido recoger aquí para entretenimiento de los socios, nos habla de una tupida red de intereses y connivencias entre distintas administraciones que entró en colisión con un sentir popular muy fanatizado, incapaz de tolerar dobles verdades. De algún modo esta anécdota simboliza, mejor que cualquier otra, la difícil transición entre el politeísmo y la religión única y los diferentes intereses implicados.

Nota sobre las obras: La *Historia eclesiástica* de Juan de Éfeso se dividía en tres partes, cada una de ellas dividida a su vez en seis libros. La primera parte se perdió por completo, y la segunda parte se conserva de manera fragmentaria. La tercera parte, en cambio, que se ocupa de los años 571-588 d.C. nos ha llegado casi íntegra y debe consultarse en la edición de E.W. Brooks, *Iohannis Epheseni Historiæ Ecclesiasticæ pars tertia* (CSCO 105), Lovaina, 1935, con la edición del texto sirio, y (CSCO 106) Lovaina, 1936, con la traducción latina, que resulta más fidedigna y ajustada al original que la inglesa de R. Payne Smith, *The third part of the Ecclesiastical History of John bishop of Ephesus*, Oxford, 1860, que interfiere deliberadamente en el texto alterando el orden original o parafraseándolo sin previo aviso con vistas a una lectura más fluida, lo que

puede introducir nociones inexistentes o reformar el estilo descuidado del autor generando falsas impresiones. El investigador interesado cuenta igualmente con la traducción alemana de I.M. Schönfelder, *Die Kirchen-Geschichte des Johannes von Ephesus*, Múnich 1862. Véase también el estudio de referencia de J.J. van Ginkel, *John of Ephesus. A Monophysite Historian in Sixth-century Byzantium*, Groningen, 1995. La edición autorizada de la *Historia Escolástica* de Evagrio es la de J. Bidez - L. Parmentier, *The ecclesiastical history of Evagrius with the scholia*, Londres, 1898, que mejoraba la edición previa en el volumen 86 de la *Patrologia Graeca* (1865). El texto ha sido vertido a lenguas modernas en múltiples traducciones, de entre las cuales destacamos la inglesa de M. Whitby, *The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus*, Liverpool, 2000 y la francesa de A.J. Festugière, "Evagre, Histoire Ecclésiastique", *Byzantion* 45 (1975) 187-488.

En el corazón de la intriga: Teofanó, un nuevo cómic sobre Bizancio

Juan Signes Codoñer
 Universidad Complutense de Madrid
 jsignes@ucm.es

Son varias las emperatrices con este nombre (Θεοφανώ) que aparecen en la dinastía macedonia, desde Teofanó Martinacia, la primera mujer de León VI (886-912), hasta la sobrina de Juan Tzimisce que, casada con Otón II, llegó a ser regente del Sacro Imperio Romano Germánico entre el 983-991 durante la minoría de edad de su hijo Otón III, durante la que se produjo una entrada de influencias bizantinas como las que simboliza este famoso marfil en el que Cristo bendice a Otón y Teofanó, conservado el museo de Cluny de París (fig. 1).

Fig. 1. Cristo bendice a Otón y Teofanó

Sin embargo es una tercera Teofanó, la mujer del emperador Romano II (959-963) y de su sucesor Nicéforo II Focas (963-969) la que es la protagonista de este bienintencionado cómic, en el que los autores han querido acercar a Bizancio al lector medio:

THEOPHANO. A Byzantine tale. Inspired by real historical events.
Written by Spyros Theocharis. Art by Chrysa Sakel. Proof reading by
Justina Theochari. Printed in Poland (Wroclaw) by Amazon Fulfillment
2020. ISBN 9798668071487

El libro, que me ha llegado en su versión inglesa (existe una versión griega) es muy alabado en las redes y ha recibido ya algún comentario elogioso de Anthony Kaldellis: "Theophano brings Byzantine history to life in colors that gloriously pop off the page. I loved the details of historical authenticity that are embedded in it, and how the story of these military men swirled around the personality of a strong-willed woman", por lo que no parece inoportuno hacer una breve reseña de él, dada la escasez de obras de esta naturaleza.

La historia parece bien escogida, porque Teofanó (nacida Anastasia y de origen peloponesio) representa bien motivos como el ascenso social (era hija de un tabernero) de una mujer que llegó a ser mujer de dos emperadores, el porfirogénito Romano II y el militar Nicéforo II Focas y conspiró contra este último con ayuda de un tercero, Juan Tzimisce, que acabó finalmente expulsándola de palacio.

Las crónicas bizantinas de la época, como el libro VI de la llamada *Continuación* de Teófanos o la *Historia* de Juan Diácono son fuentes básicas de los acontecimientos, centradas como están en buena parte en las intrigas de palacio y receptoras como son de todo tipo de rumores, como los que atribuyen a Teofanó el envenenamiento de Constantino VII o de Romano II o incluso la conspiración con su amante Juan Tzimisce para deshacerse del viejo militar Nicéforo Focas, que el presente cómic consagra como verdades históricas o "real historical events", como reza el subtítulo un tanto

enfáticamente. Los personajes prominentes que intervienen en estas tramas palaciegas, como Teófanos, Basilio Lacapeno, hijo bastardo de Romano Lacapeno o José Bringas, los tres *parakoimomenoi* y hombres de confianza de emperadores, no podían tampoco dejar de aparecer en estas páginas junto con patriarcas, soldados y cortesanos diversos. Hay que reconocer que el guión está bastante documentado, aunque la fidelidad a la secuencia de los acontecimientos hace la narración pesada para el no entusiasta y desdibuja los caracteres, que se convierten en meros soportes de unos bocadillos que, más que contar sus emociones, nos relatan en primera persona los sucesos y las motivaciones de sus personajes. El afán del guionista por documentar la historia se plasma en unas notas históricas al final del volumen, que explican los escenarios y el contexto histórico, aunque desgraciadamente remiten a unas páginas inexistentes, porque la paginación falta por completo en la versión impresa de Amazon, un error ajeno a los autores pero que afea la impresión.

No obstante, dejando aparte el prolijo guion y la falta de profundidad de los caracteres, quizás el mayor impedimento para que este cómic alcance al gran público sea la baja calidad gráfica de los dibujos, en contraste por ejemplo con el dibujo documentado y preciosista del cómic de Duval y Pécau del que hicimos otra breve reseña en el [Boletín nº 34](#). En efecto, con excepciones, los dibujos son simples, con primeros planos de caras inexpresivas y fondos planos. Solo en escasas ocasiones la dibujante se ha esmerado en sus diseños, como por ejemplo cuando dibuja a Constantino VII Porfirogénito en la Magnaura rodeado de los ingenios mecánicos ante un embajador postrado ante sus pies (fig. 2) o cuando realiza a toda plana un retrato de Teofanó con su joven marido Romano II (con José Bringas vigilándolos en el flanco) (fig. 3).

Fig. 3. Proskynesis ante Constantino VII

Fig. 2. Teofanó con su marido Romano II

Pero estos dibujos más esmerados son la excepción. Hay un cierto apresuramiento en pintar escenas y poca documentación al dibujar edificios y escenarios. Y sobre todo, hay un aire de contemporaneidad en algunas escenas que nos alejan del mundo exótico de la corte y nos acercan más al mundo actual. Véase por ejemplo esta escena (fig. 4) en la que el eunuco Basilio Lacapeno sorprende con su hermanastra, Helena, la mujer de Constantino VII, a Teofanó en la bañera.

Fig. 4. Teofanó en la bañera

En otra escena (fig. 5), Teofanó rompe el protocolo y se baja del estrado para departir de mujer a mujer con Olga de Kiev (abajo a la izquierda) que visita Constantinopla. Esta actitud provoca la furia de su suegra Helena, que es uno de los caracteres más negativos de toda la historia y aparece aquí en un segundo plano en un estallido de indignación ante José Bringas.

Fig. 5. Olga y Teofanó de cháchara

En esta otra viñeta (fig. 6) se representa a Teofanó en la cama junto con Juan Tzimisces (antes incluso de casarse con Nicéforo Focas). En el encuadre no falta la mesita de noche y el jarrón con flores.

Fig. 6. Teofanó en la cama con Juan Tzimisces

Finalmente, en una escena familiar Basilio Lacapeno y Teofanó están sentados en un banco mientras ven a sus hijos jugar, los futuros Basilio II y Constantino VIII.

Fig. 7. Escena familiar con los futuros emperadores jugando

En definitiva, un meritorio trabajo de documentación del guionista que en el plano gráfico no ha alcanzado la calidad necesaria para que el gran público se acerque con curiosidad e interés a Bizancio. Una obra solo para convencidos, en la que falta quizás el aire de exotismo que nos proyecta el marfil que ilustraba el principio de esta contribución.

Hospitales y medicina en la Edad Media: un curso online que pone a Bizancio en su justo lugar (entre muchas otras cosas interesantes)

Javier Traité
escritor y divulgador
jtraite@roots.es

La medicina medieval es una temática sobre la que, como tantas veces ocurre, se tiene una visión sesgada. Doblemente sesgada, para mayor desgracia suya. Por un lado, para el público general no interesado en la historia, es “medieval”, y por tanto son sangrías y sanguijuelas, atraso, moscas, y la peste bubónica. Contra esto poco se puede hacer más que seguir picando piedra.

Pero es que, por otro lado, tanto el público general con interés en la historia como titulados especialistas en otros periodos, o medievalistas de otros ámbitos, tienen una visión incompleta o distorsionada del desarrollo de la medicina en ese largo milenio que va desde el fin del Imperio en Occidente hasta el fin del de Oriente.

El paradigma dibujado es el de una medicina hipocrático-galénica que se pierde con la dominación bárbara, hasta su recuperación por parte de los árabes, y su reintroducción en Europa vía escuela médica de Salerno. Se trata de un esquema al que le falta una parte importantísima: la siempre olvidada Bizancio. Esa pieza perdida del infernal puzle que es la Edad Media europea, y cuyo papel en la transmisión del saber médico es fundamental.

Esa pieza bizantina perdida fue una de las indiscutibles protagonistas del curso online *Hospitales y medicina en la Historia* (<https://www.xcursus.com.ar/medicina>). Fue impartido el pasado 2020 por el medievalista y especialista en historia de la medicina Esteban Greif (Universidad de Buenos Aires), cuya tesis doctoral versó sobre la influencia de la organización hospitalaria bizantina en el Reino Latino de Jerusalén. Lo cual explica el protagonismo de Bizancio en un curso que, como veremos, tenía un enfoque muy generalista.

Cuatro sesiones para una visión panorámica de la medicina occidental

Explicar la historia de la medicina sin recurrir al mero salto entre nombres de médicos relevantes del pasado es una tarea complicada, ya que son nombres muy concretos los que marcan hitos de paso, e incluso establecen sistemas de pensamiento que perduran siglos. Sin embargo, Esteban Greif consiguió integrar a los personajes en un contexto que los convierte en un engranaje de algo mucho más complejo: la forma de percibir la enfermedad, la forma de organizarse para tratarla, la infatigable lucha de los humanos por mantener el cuerpo sano y vivo tanto tiempo como sea posible. Un modelo biomédico y demográfico que desemboca en el concepto de salud pública que tenemos hoy.

La primera sesión se centró en la teoría y práctica médica desde la Antigua Grecia hasta la modernidad. Comenzando por la medicina en Egipto y Mesopotamia, exploramos el elemento mágico-religioso con ejemplos como el Papiro Ebers (1500 a.e.c.) y el papel que en él juegan los espíritus malignos. El mismo elemento que encontramos en la medicina griega sacerdotal, con las *incubationes* en los templos de Asclepio, consistentes en

pasar una noche o días enteros allí, esperando recibir una respuesta del dios en forma de sueño, o de curación. Sin embargo, a partir del siglo VIII a.C. aparece en Grecia una nueva forma de enfocar la salud, la enfermedad y la curación. Una visión que se aleja de lo religioso para basarse en la observación, y que cristaliza en los siglos V y IV a.C. con la figura de Hipócrates de Cos y su escuela de medicina.

Sobre la escuela hipocrática y la colección de textos generados por Hipócrates y sus discípulos (que probablemente escribieran buena parte del llamado *Corpus Hippocraticum*) se destacó su aproximación holística a la salud, a partir de tres obras concretas:

- *Sobre aires, aguas y lugares*, en la que se defiende un determinismo geográfico en la salud, y se expone la teoría del miasma, el aire corrompido que transmite la enfermedad.
- *Sobre la enfermedad sagrada*, un alegato a favor de las razones naturales, no divinas, de la enfermedad.
- *Sobre la naturaleza del hombre*, donde se fija la teoría de los cuatro humores.

Este nuevo paradigma quedará fijado durante siglos en la medicina occidental una vez Galeno de Pérgamo (129-201 e.c.) lo glose recuperando más de cien textos hipocráticos, y lo complete con nuevos fármacos, un mayor énfasis en el diagnóstico con estudio de la evolución del paciente, y una concepción teleológica de la medicina (que bebe de Aristóteles) en la que todo tiene un sentido preconcebido, todo órgano una función determinada. Algo que, en realidad, fue especulativo hasta bien entrado el siglo XIX.

De mucho interés resultó, en esta sesión, lo referente al conocimiento médico en la Antigüedad Tardía y tras la caída del Imperio en Occidente. El

eurocentrismo habitual lleva a representar esta etapa como un vacío cultural hasta la llegada de los musulmanes. Greif corrigió esta visión poniendo en valor, por un lado, la introducción de cultura médica “bárbara” en Occidente (a través de los trabajos del medievalista Peregrine Horden, de la Universidad de Londres), y por otro, el mantenimiento y desarrollo del conocimiento y la práctica médica clásica en Oriente.

Aquí salió a relucir el trabajo de médicos tan importantes como Oribasio de Pérgamo (320-400) o Pablo Egineta (ca. 625-690), entre otros. Sus compilaciones enciclopédicas y aportaciones a la práctica serían la base para toda la medicina medieval posterior: los cristianos siríacos, como Hunayn ibn Ishaq (809-873) los tradujeron del griego, y estas traducciones serían las recogidas por los musulmanes. Sin ellas no hay Avicena ni posteriormente escuela de Salerno, ni el estallido del galenismo en las universidades occidentales del XII en adelante. ¡Así de importante resulta la medicina bizantina en esta etapa de la historia!

La segunda sesión se dedicó a los hospitales medievales y modernos. Se nos dibujó en ella el recorrido desde los primeros hospitales, en el oriente cristiano: *xenodochia* y *nosokomia* que aparecen a partir del 350-370, normalmente anexos a monasterios, y encarnan el deber cristiano de la caridad y la hospitalidad.

Apareció la cuestión del gran silencio que hallamos en las fuentes a partir del siglo VI, hasta que en el XI vuelven a aparecer estos *xenodochia*. Dependiendo, de nuevo, de los monasterios, pero ahora fundados y financiados por reyes y aristócratas. Trabajamos sobre el ejemplo del monasterio de Cristo Pantocrátor de Constantinopla, levantado a principios del siglo XII por orden de la emperatriz Irene Comneno, y sus tres funciones

principales: la distribución de comida, el sostenimiento de baños y hospedería, y el cuidado de la salud en la enfermería. Un maravilloso caso de estudio para percibir lo elaborado de la práctica médica bizantina: el hospital del monasterio contaba con más de cincuenta camas, con salas diferenciadas para hombres y mujeres, y un equipo de doctores profesionales con sus asistentes asignados a cada sala. Un tipo de organización que tendrían una enorme influencia en la práctica hospitalaria del Reino Latino de Jerusalén.

Greif consiguió transmitir una gran comprensión del desarrollo del hospital al atender a una visión amplia que incluye préstamos, similitudes y diferencias entre los hospitales bizantinos, árabes y cristianos, y su evolución durante la Edad Moderna hasta el nacimiento de la clínica hospitalaria, con la Escuela Médica de París.

En la tercera clase se trabajó el entendimiento de la enfermedad antes y después de la Teoría Bacteriana. La concepción y gestión de las enfermedades contagiosas, de las epidemias, coparon una interesante sesión en la que se estudió sobre las fuentes mostrando las distintas medidas, los errores, los aciertos casuales, y el sentido profundo de un paradigma patológico que sufriría un vuelco con la aparición de la vacuna, que cambiaría para siempre la medicina pública.

Entre las numerosas fuentes trabajadas en esta sesión, cabe destacar tres nombres del espectro bizantino:

- El *Tetrabiblion* de Aecio de Amida (siglo V).
- Una dieta para el emperador Juliano, de las *Colecciones Médicas* de Oribasio (siglo IV).
- El *Libro de las Medicinas* anónimo, escrito en siríaco entre los siglos VII-VIII.

En la cuarta sesión alcanzamos la medicina del siglo XX, con una breve reseña histórica sobre el desarrollo de la medicina en Argentina, del mayor interés ya que pone de manifiesto las influencias cruzadas y las redes intelectuales creadas entre los especialistas del XIX y el XX en América y Europa. Llamativa es asimismo la pervivencia de los viejos paradigmas incluso en fechas tan tardías, testigo de cómo de lenta y no lineal puede llegar a ser la historia.

Los 90 minutos de cada sesión, como es natural, son insuficientes para profundizar en los mil aspectos relacionados con la medicina. Pero esto quedó bien suplido con la excelente disposición del docente, ya que Esteban Greif mantiene un abierto *feedback* con los alumnos que abre las puertas a bibliografía y nuevas fuentes con las que poder profundizar.

En resumen, se trató de un curso de gran interés tanto para historiadores que buscaran dibujar un esquema consistente de la medicina en la historia sobre el que luego profundizar, como para interesados en comprender el largo camino que nos ha llevado al paradigma sanitario contemporáneo. Lo más llamativo, en cualquier caso, para el que ya tuviera algunos conocimientos previos de medicina medieval, fue el papel protagonista de Bizancio, que se vio justamente destacado en la bisagra de Galeno a Avicena, y en su influencia en el desarrollo de la jerarquía y práctica médica que conocemos hoy.

Bibliografía

- BENNETT, D., *Medicine and pharmacy in Byzantine hospitals – a study of the extant formularies* (= *Medicine in the medieval mediterranean*. 7), Londres 2017.
- BERGER, A., *Das Bad in der byzantinischen Zeit*, Múnich 1982.
- CONSTANTELOS, D. J., *Byzantine philanthropy and social welfare*, Nueva Brunswick y Nueva Jersey 1968.
- CONGOURDEAU, M-H., “La médecine byzantine: Une réévaluation nécessaire”, *Revue du Praticien* 54/15 (2004) 1733–1737.
- EDGINGTON, S., “Medieval Antioch as an Intellectual Centre, and its Influence on Western European Medicine”, en *Proceedings of the 38th International Congress on the History of Medicine*. Ankara 2005, 481-487.
- GREIF, E., *La influencia de la organización hospitalaria bizantina en el Hospital de San Juan de Dios y la práctica médica en el Reino Latino de Jerusalén (1099-1187)* (Tesis doctoral), Buenos Aires 2019, cf. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/83057>.
- GREIF, E., “Traducción de los documentos regulativos de la Orden de los Hospitalarios en Tierra Santa”, *Cuadernos Medievales* 28 (2020) 82-101.
- GREIF, E., *Conocimientos médicos en el Reino Latino de Jerusalén. Circulación de ideas y desarrollos institucionales (1099-1187)*, Buenos Aires 2021.
- HORDEN, P., *Hospitals and Healing from Antiquity to the Later Middle Ages*. Aldershot 2008.
- HORDEN, P. (ed.), *The Body in Balance: Humoral Medicines in Practice*, Oxford 2013.
- HUNGER, H., “Medizin”, en H. Hunger, *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, Múnich 1978, vol. 2, 285-320.
- MILLER, T. - NESBITT, J. (eds.), *Walking corpses. Leprosy in Byzantium and the Medieval West*, Ithaca 2014.

- MILLER, T., *The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire*, Baltimore (Maryland) 1997, 2^a ed.
- MITCHELL, P., “Anatomy and Surgery in Europe and the Middle East During the Middle Ages”, en H. Perdicoyianni-Paleologou (ed.), *Anatomy and Surgery from Antiquity to the Renaissance*, Amsterdam 2016, 309-324.
- SCARBOROUGH, J. (ed.), *Symposium on Byzantine Medicine*, en *Dumbarton Oaks Papers* 38 (1985).
- VOLK, R., *Der medizinische Inhalt der Schriften des Michael Psellos*, Múnich 1990.

Bibliografía

Juan Signes Codoñer
 Universidad Complutense de Madrid
 jsignes@ucm.es

Recogemos las contribuciones sobre tema Bizancio publicada en español o en España, Portugal o Iberoamérica. De nuevo recordamos a los socios la importancia de que nos informen de sus publicaciones y de todas aquellas de las personas de su entorno y que nos proporcionen, si así lo consideran, un breve resumen de las mismas que puede ser muy importante a la hora de determinar el tema de los estudios, que a veces no resulta evidente de la simple lectura del título.

ACERBI, Silvia - TEJA, Ramón (eds.), *El primado del obispo de Roma. Orígenes históricos y consolidación. Siglos IV-VI*, Madrid, Editorial Trotta 2020. 228 pp. ISBN: 978-84-9879-828-9. — Las contribuciones se reseñan por separado, pero es de destacar también que el volumen contiene una semblanza de la labor investigadora de Ramón Teja por José Fernández Ubiña, “Laudatio de Ramón Teja”, 11-36.

ACERBI, Silvia, “Ἐνδημοῦσα σύνοδος: nuevas fuentes para la redefinición de una institución eclesiástica exquisitamente oriental”, *Collectanea Christiana Orientalia* 17 (2020) 17-35.

ACERBI, Silvia, “Declinazioni teodosiane di esili femminili tardoantichi”, en Vallejo Girvés - Bueno Delgado, *Confinamiento* cit., 95-118.

AGUDO RUIZ, Alfonso, “Nota sobre algunas Leyes de Zenón reguladoras de la praescriptio fori” (RI §422683), *Revista General de Derecho Romano* (ISSN-e 1697-3046) 34 (2020), 1-18.

ALBARRÁN MARTÍNEZ, María Jesús, “Fugitivos en Egipto tras la conquista árabe: continuidad en la anachoresis por deudas fiscales”, en Vallejo Girvés - Bueno Delgado, *Confinamiento* cit., 213-226.

ÁLVAREZ-PEDROSA (ed.), *Sources of Slavic Pre-Christian Religion* (Numen Book Series. Studies in the history of religions 169), Leiden - Boston, Brill, 2021. ISBN 978-90-04-44061-6. 537 pp. — El libro consta de ocho secciones que recogen las fuentes tardoantiguas y medievales sobre la antigua religión de los eslavos de acuerdo con la lengua en la que estuvieron escritas: griego (pp. 20-49 con los testimonios bizantinos, por Eugenio Luján Martínez); latín (pp. 50-247, por Juan Antonio Álvarez Pedrosa, Julia Mendoza Tuñón y Sandra Romano Martín), eslavo eclesiástico antiguo meridional (pp. 247-257, por Enrique Santos Marinas), eslavo eclesiástico antiguo oriental (pp. 258-438, por Juan Antonio Álvarez-Pedrosa, Matilde Casas Olea, Inés García de la Puente y Enrique Santos Marinas), Checo medieval y eslavo occidental (pp. 439-444, por Enrique Gutiérrez Rubio), antiguo islandés (pp. 445-453, por Pilar Fernández Álvarez y Teodoro Manrique Antonón) y árabe (454-469, por Aránzazu Minguet Burgos). A esto se añade una sección final con “doubtful text”, es decir aquellos con testimonios de valor dudoso en la que contribuyen Matilde Casa Olea, Inés García de la Puente, Eugenio Luján Martínez, Julia Mendoza Tuñón, Sandra Romano Martín y Enrique Santos Marinas y donde se encuentran también algunos testimonios bizantinos como Theophanes Continuatus y Teofilacto de Ocrída. Los textos son ofrecidos en la lengua original con traducción con básicas referencias a las ediciones y una corta presentación.

AMENGUAL I BATLE, Josep, “Capítulo I. El cristianismo en islas Baleares. Desde los inicios hasta su ocaso (siglos IV-X)”, en Josep Amengual i Batle (ed.), *Historia de las diócesis españolas. Vol. 16. Iglesias de Mallorca, Menorca, Ibiza (Biblioteca de Autores Cristianos)*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos 2020, XXVI+1096 p., pp. 5-47. — Véase especialmente la sección 4 “Vándalos y bizantinos. Cambio de rumbo histórico. Basílicas y mosaicos”, pp. 29-40.

- AYENSA, Eusebi, reseña a A. Nanetti, *Στις απαρχές του θαλάσσιου κράτους της Βενετίας, Κορώνη και Μεθώνη, 1204-1209 / At the origins of the Venetian Sea State, Coron and Modon, 1204-1209*, Atenas, en *Erytheia* 41, 2020, 431-435.
- BALIVET, Michel, “Au-delà de Philomélion-Aksehir : une «Bulgarie» du Taurus? Un problème de toponymie turco-byzantine au temps de la première croisade”, *Erytheia* 41 (2020) 107-116. — Sobre asentamientos búlgaros en Anatolia a fines del siglo XI.
- BENAKIS, Linos G., *Filosofía bizantina. Una visión introductoria* (traducción de Ana María Martín Vico y Ricardo Rodríguez Parejo de la edición de Atenas 2002). Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 2020, ISBN 978-84-121502-0-9.
- BONED, María Belén, reseña a M. D. Lauxtermann, *Byzantine Poetry from Pisides to Geometres. Texts and Contexts*, Viena 2019, en *Erytheia* 41, 2020, 429-431.
- BRAVO BOSCH, María José, “La Peste en Constantinopla”, *Glossae. European Journal of Legal History* 17 (2020) 518-549.
- BUENO DELGADO, Juan Antonio, “Movilidad forzada en el *Corpus Iuris Civilis*. Algunos datos numéricos y textos más relevantes” en Vallejo Girvés - Bueno Delgado, *Confinamiento cit.*, 15-32.
- CABALLERO SÁNCHEZ, Paula, “Nicolás Múrmuris, copista del manuscrito astrológico Laur. Plut. 28.33”, *MHNH* 18 (2018) [publicado en 2020] 87-100. — El código misceláneo fue copiado en Venecia en 1542 y pudo haber pertenecido a Antonio Eparco.
- CABALLERO SÁNCHEZ, Paula, reseña a Kostas Konstaninides, *Ηπειρωτικά μελετήματα. Ζητήματα από την πνευματική ζωή στη μεσαιωνική Ήπειρο*, Ioannina 2018, en *Erytheia* 41, 2020, 441-446.
- CASTIÑEIRAS, Manuel, “Crossing Cultural Boundaries: Saint George in the Eastern Mediterranean under the Latinokratia (13th–14th Centuries) and his mythification in the Crown of Aragon”, *Arts* 9 (2020) nº 95, 56 pp. — Se comparan los usos de la imagen de San Jorge por parte de la dinastía paleóloga con los de francos y catalanes. Ello comporta un nuevo análisis del auge de la figura de San Jorge en la Corona de Aragón

y su progresiva mitificación. El mismo autor coordina este número especial de la revista, titulado *Encounters in Medieval Wall Painting between the West and Byzantium: Appropriation, Exchange, and Mutual Perceptions*.

CASTIÑEIRAS, Manuel, “Un nuovo contesto per la Madonna Kahn? Michele VIII, l’unione delle Chiese e la sconcertante connessione con Calahorra”, *Arte Medievale* 10 (2020) 262-283. — Análisis del controvertido icono de la Madonna Kahn conservado en la National Gallery, Washington, DC, con una nueva hipótesis de su cronología, contexto artístico paleólogo y su temprana llegada a la Península Ibérica. El mismo autor con Anna Maria d’Achille, Antonio Iacobini y Marina Righetti coordina este número monográfico de la revista *Arte Medievale* con la edición de las Actas del Congreso Internacional, *Incontri mediterranei. Arte e artisti tra Bisanzio e l’Occidente dopo la Quarta Crociata (1204-1430)*.

CASTIÑEIRAS, Manuel, “Profetisa, sabia y reina: las metamorfosis de la Sibila en Bizancio”, ‘Respondámosle en concierto’, en E. Carrero y S. Zauner (eds.), *Estudios en homenaje a Maricarmen Gómez Muntané*, Barcelona, UAB-Institut d’Estudis Medievals, Bellaterra, 2020, 99-116.

CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel - MAS FLORIT, Catalina (eds.), *Change and Resilience. The occupation of Mediterranean Islands in Late Antiquity* (Joukowsky Institute Publication 9), Oxford, Oxbow Books 2019. — Contiene muchas contribuciones de interés por especialistas extranjeros sobre Córcega, Cerdeña, Sicilia, las islas del Adriático, Creta, las Cícladas y Chipre, con un epílogo de David Abulafia sobre el contexto de las islas entre el 400-1000 d.C.

CAVALLERO, Pablo, “El corpus de Leoncio de Neápolis: ediciones hechas y en marcha”, en P. Ciner - J. Carrascosa Fuentes (eds.), *Actas del II Congreso internacional de estudios patrísticos 2017*, San Juan, Universidad Católica de Cuyo, 2020, 146-152. ISBN 978-987-3971-50-1. <http://uccuyosj.edu.ar/index.php/publicaciones-digitales/125-secciones/1443-estudios-patristicos>.

- CAVALLERO, Pablo, “Los latinismos en Bizancio, ‘Nueva Roma’: ¿una realidad o una utopía?”, *Europa* (Mendoza, UNCuyo ISSN 1515-6133) 11 (2020), 11-56.
- CAVALLERO, Pablo, “Style et idéologie. De la version longue à la version brève de la Vie de Jean l’Aumônier, due à Léonce de Néapolis”, *Byzantinische Zeitschrift* 113/1 (2020), 1-34.
- CHIRIATTI, Mattia C., “Il De oratione dominica. Nissenò ed i commenti esegetici anteriori: uno studio comparativo”, *Habis* 50 (2019) 327-340.
- CHIRIATTI, Mattia V. “Καὶ πάλιν ἐπάνοδος καὶ πάλιν φυγὴ καὶ ἐκ τρίτου ὠσαύτως: los tres exilios de Melecio de Antioquía en el epitafio de Gregorio de Nisa”, en Vallejo Girvés - Bueno Delgado, *Confinamiento cit.*, 79-94.
- COLOMBO, Francesco Edoardo Maria, “Teodosio e la legislazione di reclutamento militare dopo Adrianopoli” (RI §422686), *Revista General de Derecho Romano* (ISSN-e 1697-3046) 34 (2020), 1-19.
- CORONA ENCINAS, Álex, “Sobre la reforma en el cargo de defensor civitatis en época Justiniana. Aproximación exegética a nov. Iust. 15” (RI §422687), *Revista General de Derecho Romano* (ISSN-e 1697-3046) 34 (2020), 1-17.
- CORTÉS ARRESE, Miguel, reseña a S. Brodbeck - A.-O. Ppoilpré (eds.), M. Stavrou (col.), *Visibilité et présence de l’image dans l’espace ecclésial*, París 2019, 449-452.
- COSTANZA, Salvatore, “Osservazioni sul trattato anonimo bizantino di chiromanzia”, *MHNH* 18 (2018) [publicado en 2020] 101-120.
- FERNÁNDEZ DELGADO, Aitor, “Fiat iustitia imperialis! la celebración de un juicio público en época Justiniana. El testimonio de Agatías Escolástico” (RI §422690), *Revista General de Derecho Romano* (ISSN-e 1697-3046) 34 (2020) 1-34.
- FLORISTÁN IMÍZCOZ, José Manuel, reseña a S. Métivier, *Aristocratie et sainteté à Byzance (VIIIe-XIe siècle)*, Bruselas 2019, en *Erytheia* 41, 2020, 425-429.

- GARCÍA LÓPEZ, José, reseña a J. Signes Codoñer, *Breve guía de la literatura griega de Hesíodo a Pletón*, Madrid 2019, en *Myrtia* 35 (2020) 465-469.
- GATSIUFA, Paraskevi, “La versión latina del tratado aristotélico *De sensu (Parva naturalia)* de Sepúlveda”, en F. Schaffenrath - M.T. Santamaría Hernández (eds.), *Acta Conventus Neo-Latini Albasitensis. Proceedings of the Seventeenth International Congress of Neo-Latin Studies (Albacete 2018)*, Leiden, Brill 2020, 273-283. — Relación de la edición de Sepúlveda con el Vat. gr. 253 y sus descendientes, que pudo usar durante su estancia en Bolonia.
- GOULET, Richard, “Les scholies de Jean Pédiasimos sur le traité de cosmologie de Cléomède. Notes sur une édition récente”, *MHNH* 18 (2018) 241-266. — A propósito del libro de P. Caballero Sánchez, *El Comentario de Juan Pedíasimo a los "Cuerpos celestes" de Cleomedes: edición crítica, traducción y estudio de la transmisión*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2018.
- HERNÁNDEZ MUÑOZ, FELIPE G., “El texto griego de 'Septuaginta' en la 'Biblia Políglota Complutense' y su relación con otros testimonios, especialmente con el ‘recuperado’ manuscrito UCM (BH) 22”, *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos* 30 (2020) 229-252.
- JESUS, Carlos A. Martins de, “A new manuscript of the Septuagint and the two first editions of the Greek Bible”, *Greek, Roman, and Byzantine Studies* 60.4 (2020) 718-744.
- JESUS, Carlos A. Martins de, “Hacia una nueva edición crítica de las Alegorías de la Ilíada de Tzetzes (I): ¿Dos versiones Tzetzianas?”. *Cuadernos de Filología Clásica Estudios griegos e indoeuropeos* 30 (2020) 189-197.
- KRAUSMÜLLER, Dirk, “On the Interrelation Between Vitae B, C and A of Athanasius the Athonite”, *Erytheia* 41 (2020) 85-106.
- MARTÍN IGLESIAS, José Carlos - DÍAZ MARTÍNEZ, Pablo de la Cruz - VALLEJO GIRVÉS, Margarita (eds.), *La Hispania Visigoda y Tardoantigua en sus fuentes epistolares. Antología y Comentario (Nueva Roma 52)*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2020. 981 pp. ISBN: 978-84-00-10667-6. — Antología de cartas latinas relativas a la España

- visigoda y su relación con el Imperio, en traducción castellana. La selección está dividida en tres periodos históricos (las relaciones de los visigodos y el imperio en el periodo inicial de Tolosa, el reino arriano y el reino católico). Cada carta está debidamente contextualizada.
- MAS FLORIT, Catalina - CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel - ALCAIDE GONZÁLEZ, Silvia, “Buildings of Faith: Early Christianity in the countryside of the Balearics (Spain)”, *Journal of Roman Archaeology* 33 (2019) 271-290
- MAS FLORIT, Catalina - CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel, “The Occupation of Mallorca (Balearic Islands, Spain) in Late Antiquity: Tracing Change and Resilience”, en Cau Ontiveros - Mas Florit, *Change and Resilience* cit., 1-24.
- MIGUEL LÓPEZ, Jaime de, “Defensores de la ortodoxia en tiempos de Justiniano: la caza de paganos liderada por el magister militum Amantius en Antioquía”, en Vallejo Girvés - Bueno Delgado, *Confinamiento* cit., 137-150.
- MORINI, Enrico, “Primacía y sinodalidad según el «canon 34 de los Apóstoles» en el diálogo entre Roma y las iglesias de Oriente”, en Acerbi - Teja cit., 175-190.
- MOTOS GUIRAO, Encarnación, “Una conjura bizantina en el siglo VII: la trama de Atalarico contra su padre Heraclio. Circunstancia, implicados y castigos”, en Vallejo Girvés - Bueno Delgado, *Confinamiento* cit., 151-180.
- NESSIM YOUSSEF, Youhanna, “Liturgical texts relating to Council of Ephesus (12 Tût)”, *Collectanea Christiana Orientalia* 17 (2020) 273-297. — Contiene una cronología del concilio y una recopilación de las fuentes coptas sobre el mismo.
- NIEHOFF-PANAGIOTIDIS, Jannis, “The Pañcatantra (Kalilah wa-Dimna) and Greek Literature”, *Erytheia* 41 (2020) 117-134. — Centrado en la vida y obra de Simeón Seth.
- ORTEGA VILLARO, Begoña, “La poesía satírica de Juan Geómetra”, *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos* 30 (2020) 199-227.

- PANAGOPOULOS, Spyros, “Les traductions latines de textes hagiographiques byzantins de la période médio-byzantine”, *Studia philologica Valentina* 21 (2019) 191-207.
- PÉREZ JIMÉNEZ, Aurelio, reseña a Benjamin N. Dykes (ed. e intr.) - Eduardo Gramaglia (trad.), *Theophilus of Edessa. Astrological works. Labors concerning military inceptions, On cosmic inceptions, Apotelesmatics, On various inceptions, The Arabic passages*, Minneapolis (Minnesota), The Cazimi Press 2017, en *MHNH* 18 (2018) 269-282.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada - MANOLOVA, Divna, “Science Teaching and Learning Methods in Byzantium”, en S. Lazaris (ed.), *A Companion to Byzantine Science and Medicine (4th-15th C.)*, Leiden, Brill, 2020, 53-104.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada - CRUZ ANDREOTTI, Gonzalo, “Geography”, en S. Lazaris (ed.), *A Companion to Byzantine Science and Medicine (4th-15th C.)*, Leiden: Brill, 2020, 231-260.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “Michael Psellos’ De omnifaria doctrina in Trebizond: Par. gr. 2087 and Georgios-Gregorios Chioniades”, en Chr. Brockmann - D. Deckers - D. Harlfinger - S. Valente (eds.), *Griechisch-byzantinische Handschriftenforschung. Traditionen, Entwicklungen, neue Wege*, Berlin, De Gruyter 2020, 495-502 y 828-831 (7 láminas).
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “La aportación bizantina a las ilustraciones de *Meteorologica*: a propósito del mapamundi del Ms. Salamanca 2747”, en Encarnación Castro-Páez y Gonzalo Cruz Andreotti (eds.), *Geografía y cartografía de la Antigüedad al Renacimiento. Estudios en honor de Francesco Prontera (Monografías de Gahia 6)*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá - Universidad de Sevilla 2020, 349-382 (con 11 láminas a color) — El códice es datado ca. 1125-1150 y las ilustraciones fueron concebidas y diseñadas en época bizantina, con toda probabilidad en el siglo XI en el contexto de la enseñanza de Aristóteles por Miguel Pselo.
- PIETRINI, Stefania, “Los intentos de afirmación del primado romano y el papel del emperador de Constantinopla: el papa Simplicio, el patriarca Acacio y el emperador Zenón”, en Acerbi - Teja cit., 161-174.

- PLAZA SALGUERO, Sandra, “Tema y léxico de las metamorfosis en los epigramas de la *Antología Griega*”, *Myrtia* 35 (2020) 121-159.
- POLO ARRONDO, Jesús, “El Homero de Sinesio”, en Luz Conti et alii (eds.): *Δῶρα τὰ οἱ δίδομεν φιλέοντες. Homenaje al profesor Emilio Crespo*, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 483-489.
- PRIETO DOMÍNGUEZ, Óscar - HERNÁNDEZ LOBATO, Jesús (eds.), *Literature Squared: Self-Reflexivity in Late Antique Literature (Studi e testi tardoantichi 18)*, Turnhout, Brepols 2020, 314 páginas. ISBN: 978-2-503-58652-6.
- PRIETO DOMÍNGUEZ, Óscar, “Literary Reflections in Hagiographical Proems”, en Prieto Domínguez - Hernández Lobato, *Literature Squared* cit., 111-129. — Cómo la hagiografía incorpora elementos de otros géneros literarios.
- PRIETO DOMÍNGUEZ, Óscar, reseña de B.K. Storin, *Self-Portrait in Three Colors. Gregory of Nazianzus’s Epistolary Autobiography*, Oakland, University of California Press 2019, en *Classical Review* 70/1 (2020) 74-76.
- PRIETO DOMÍNGUEZ, Óscar, *Literary Circles in Byzantine Iconoclasm. Patrons, Politics and Saints*, Oxford, Oxford University Press 2021. — Contiene un análisis de la actividad de los círculos estuditas, en torno a los patriarcas Metodio, Ignacio o Focio y con un énfasis importante en la producción hagiográfica.
- RIVAS REBAQUE, Fernando, “Respuesta de Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría ante la epidemia (c. 249-270)”, *Cauriensa* 15 (2020) 551-574.
- SANTOS MARINAS, Enrique, “Capítulo 9. Los príncipes mártires Borís y Gleb”, en Matilde Casas Olea (ed.), *Héroes santos: textos hagiográficos y religión popular en el cristianismo oriental*, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2020, 649-779. ISBN 978-84-338-6609-7.
- SANTOS MARINAS, Enrique, “Cristianização da Rússia”, “Cristianização dos eslavos”, “Eslavos pré-cristãos (religião)”, “Igreja Ortodoxa oriental” y “Mitología eslava”, en Johnni Langer (ed.), *Dicionário de História das Religiões na Antiguidade e Medieval*, Rio de Janeiro, Editora Vozes 2020,

118-122, 122-126, 189-193, 271-274, 377-382. ISBN: 978-85-326-6389-4.

SANTOS MARINAS, Enrique, “El mito del varego en el Romanticismo ruso: *Песнь о вещем Олеге* (*El Cantar de Oleg el Previsor*), de Aleksandr S. Pushkin, 1822”, *Scandia. Journal of Medieval Norse Studies* 3 (2020) 739-752. <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/scandia/article/view/54468/31307>

SASTRE MORRO, Magdalena - ALAPONT MARTÍN, Llorenç - CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel - RIERA RULLAN, Mateu - SALAS BURGUERA, Magdalena (2020), “L'Àmbit D del Sector Sud de Son Peretó (Manacor, Mallorca-Illes Balears). Enterraments d'una comunitat cristiana dels segles V a VII d.C.”, en Jordi Hernández-Gasch - María J. Rivas Antequera - Margalida Rivas Llompart (eds.), VIII Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears, Alcúdia, 321-333. ISBN 978-83-09-19014-0

SIGNES CODOÑER, Juan, “17.5: El imperio romano en la Antigüedad Tardía; 17.6: Bizancio”, en A. Bernabé - S. Macías Otero, *Religión griega. Una visión integradora*, Madrid, Guillermo Escolar 2020, 601-622.

SIGNES CODOÑER, Juan, “A note on the dossier of geographical glosses used by the compilers of the so-called Version B of the Logothete Chronicle under the Macedonian emperors”, *Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik* 69 (2019) 303-321.

SIGNES CODOÑER, Juan, “Las ediciones póstumas de la Crónica Breve atribuida al patriarca Nicéforo”, *Byzantion* 90 (2020) 309-319.

SIGNES CODOÑER, Juan, reseña a Christopher Lillington-Martin y Elodie Turquois (eds.), *Procopius of Caesarea: Literary and historical interpretations*, London-N.York, Routledge 2018, en *Erytheia* 41 (2020) 417-425.

SIGNES CODOÑER, Juan, reseña a Staffan Wahlgren, *The Chronicle of the Logothete. Translated with introduction, commentary and indices* (*Translated Texts for Byzantinists* 7). Liverpool: Liverpool Univ. Press 2019, en *The Byzantine Review* 02.2020.017.

SIGNES CODOÑER, Juan, *Breve guía de la literatura griega desde Hesíodo hasta Pletón*, Ediciones Cátedra, Madrid 2019: reseñas de Lidia Gambón en

- Bryn Mawr Classical Review* 2020.07.22; de José García López en *Myrtia* 35 (2020) 465-469; de Juan Antonio López Férez en *Exemplaria Classica* 24 (2020) 423-429.
- SMITH, Steven D., “The Chaste Bee and the Promiscuous Bee: Poetic Self-Reflexivity in John of Gaza’s Ekphrasis and the Cycle of Agathias”, en Prieto Domínguez - Hernández Lobato, *Literature Squared* cit., 131-147. — Un estudio del diálogo literario entre los poetas Juan de Gaza y Agatías en el que la abeja es una metáfora de sus distintas formas de entender la poesía.
- TEJA CASUSO, Ramón, “Las reivindicaciones de la primacía romana y la ruptura eclesial entre Oriente y Occidente (siglos IV-VI)”, en Acerbi - Teja cit., 57-76.
- TEJA CASUSO, Ramón, “Los exilios de Atanasio de Alejandría y su influencia en la ruptura entre las iglesias de Oriente y Occidente antes y después de Sárdica”, en Vallejo Girvés - Bueno Delgado, *Confinamiento* cit., 67-78.
- TISSI, Lucia Maddalena, “The ‘Poetics of Enigma’ as a Cultural Manifesto in Late Antique Proems (Fourth-Sixth Century AD). Some Case Studies”, en Prieto Domínguez - Hernández Lobato, *Literature Squared* cit., 277-307. — Un estudio del estudio oracular usado para promover una nueva visión del poeta, pagano y cristiano, como un filósofo. Proclo y Juan de Gaza son el foco de análisis.
- TORRES, Juan, “El conflicto de Juan Crisóstomo en Occidente. Aportaciones de Ca 38”, *Collectanea Christiana Orientalia* 17 (2020) 247-271. — Incluye la traducción al castellano del documento 38 de la *Collectio Avellana* conservada en el Vat. Reg. Lat. 4961, una carta de Honorio a Arcadio sobre los sucesos del 404.
- VALLEJO GIRVÉS, Margarita - BUENO DELGADO, Juan Antonio (eds.), *Confinamiento y exilio en la Antigüedad Tardía*, Madrid, Dykinson 2020. 250 pp. ISBN 978-84-9148-912-2.
- VALLEJO GIRVÉS, Margarita, “La reacción de la comunidad calcedonense de Alejandría ante la condena y huida del obispo Juan de Tabennesi”, en Vallejo Girvés - Bueno Delgado, *Confinamiento* cit., 119-136.

- VESPIGNANI, Giorgio, "Lecture della Quarta crociata a Venezia nel secondo secolo XVI", en Gioacchino Strano - Cristina Torre (eds.), *Ανατολή και Δύσις. Studi in memoria di Filippo Burgarella* (Università degli studi di Roma «La Sapienza», Collana di Testi e studi bizantini e neoellenici 21), Roma, Edizioni Nuova Cultura 2020, 509-515.
- VESPIGNANI, Giorgio, "Il periodo post-esarcale. L'organizzazione della società tra la metà del secolo VIII e la fine del secolo IX", en Paolo De Vingo y Patrizia Cremonini (eds.), *Bizantini e Longobardi nelle aree emiliane. Culture e territori di una secolare tradizione (Collana Archeologia, Arte e Architettura)*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2020, 83-97.
- VESPIGNANI, Giorgio, "Creta veneziana e cretesi a Venezia al tempo di Domínikos Theotokópoulos: per un quadro storico (secc. XV-XVI)", en L. Puppi - R. Lobefaro (eds.), *El Greco in terre d'Umbria. Per una nuova geografia dei soggiorni di Domínikos Theotokópoulos tra Creta e l'Italia. Atti del I Convegno Internazionale (Bettona, Assisi, 28-30 settembre 2018)*, Cordoba, Cordoba University Press, 2019. ISBN 798-84-9927-571-0.
- VESPIGNANI, Giorgio, "Bisanzio: renovatio imperii o decadenza millenaria? L'esempio delle statue dell'Ippodromo di Costantinopoli", *Anas. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida* 29-30 (2016-2017) [aparecido 2020] 395-399. — Aparece en un volumen de homenaje a José María Álvarez Martínez.
- VESPIGNANI, Giorgio, *Los enfrentamientos entre los monasterios y los emperadores de Bizancio y los fracasos de la unificación con Roma*, en *Conflicto y violencia en los monasterios hispanos medievales. Actas del Curso de verano (Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo, 27-30 de Julio 2020)*, Aguilar de Campoo, 2021, pp. 39-51.
- VESPIGNANI, Giorgio, "Bisanzio: renovatio imperii o decadenza millenaria? L'esempio delle statue dell'Ippodromo di Costantinopoli", *Anas* 29-30 (2016-2017) [aparecido en 2020], 395-399.

- VIVES CUESTA, Alfonso, “Reescritura de las fuentes y sustituciones léxicas en el *De Proprietate Animalium* de Manuel Files: ¿variación estilística o cambio de nivel lingüístico?”, *Studia Philologica Valentina* 22 (2020) 143-175.
- VIZCAÍNO, Jaime - NOGUERA, José Miguel - MADRID, María José, “De fosas y tesoros o de cómo el tesoro es la fosa. Un contexto de vertido en el barrio de época bizantina de la Arx Hasdrubalis”, en C. Doménech - S. Gutiérrez (eds.), *El sitio de las cosas. La Alta Edad Media en contexto*, Alicante, Universitat d'Alacant 2020, 83-102. ISBN 978-84-9717-707-8.
- VIZCAÍNO, Jaime - NOGUERA, José Miguel - MADRID, María José, “Rediviva moenia. Nuevos datos sobre las murallas de Carthago Spartaria en época bizantina”, en J.M. Macías - A. Ribera - M. Rosselló (eds.), *Recintos fortificados en época visigoda: historia, arquitectura y técnica constructiva*, Tarragona, Institut Català d'Arqueologia Clàssica 2020, 117-136. ISBN: 978-84-949747-5-5.
- VIZCAÍNO, Jaime - NOGUERA, José Miguel - MADRID, María José, “El almacén anfórico del barrio de El Molinete en Carthago Spartaria (Cartagena): un nuevo contexto cerámico del siglo VII en la Hispania bizantina”, *Pyrenae* 51.2 (2020) 99-129.

Dirección

Juan Signes Codoñer

Diseño y maquetación

David Pérez Moro

Contacto

Sociedad Española de Bizantinística

CCHS-CSIC (despacho 1B5)

C/ Albasanz 26-28

28034 Madrid (España)

estudiosbizantinos@gmail.com

(<http://bizantinistica.blogspot.com.es>)

Publicación electrónica gratuita y de distribución libre de la Sociedad Española de Bizantinística.

Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística 37 (marzo de 2021) tiene una [licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.11002990